

Revistaft

ISSN 1678-0817 Qualis B2

Home

Edições

Artigos

Publique

Normas

Expediente

E
n
v
i
a
r
A
r
t
i
g
o

Revistaft

ISSN 1678-0817 Qualis B2

IMPORTÂNCIA DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL NO DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE ANQUILOGLOSSIA EM CRIANÇAS DE 0 A 6 MESES

Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 16/10/2023

***IMPORTANCE OF THE INTERPROFESSIONAL TEAM IN THE
DIAGNOSIS, TREATMENT AND REHABILITATION OF
ANKYLOGLOSSIA IN CHILDREN FROM 0 TO 6 MONTHS***

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10011772

RESUMO

A amamentação é a fase mais importante da vida do ser humano, fornecendo suas primeiras imunizações, nutrientes e vitaminas, responsáveis por seu crescimento e desenvolvimento. E neste início da vida, podem surgir um dos primeiros ofensores ao aleitamento materno, a anquiloglossia, popularmente chamada de “língua presa”, que possui causa desconhecida, mas que muitas vezes, pode estar relacionada a herança genética e/ou hereditária, prevalecendo em bebês do sexo masculino, e podendo trazer impactos imediatos no aleitamento materno, para o neonato e para as mães. Com isso, o objetivo deste estudo é apresentar a importância do envolvimento da equipe interdisciplinar no diagnóstico, tratamento e reabilitação de anquiloglossia em crianças de 0 a 6 meses de vida. Para isso, foi realizada uma revisão integrativa, dividida em 6 etapas, onde, após uma criteriosa avaliação, foram selecionados 18 artigos que melhor retrataram o tema. Diante disso, identificou-se que há diversos protocolos de diagnóstico para a anquiloglossia, no entanto, não há um “padrão ouro” de avaliação para atuação dos profissionais envolvidos, dificultando na universalização de uma solução para esta doença. Ressalta-se que independente da opção de tratamento, conservadora ou intervencionista, é essencial ter a participação de profissionais especialistas no fortalecimento e mobilidade da língua, no manejo da amamentação, e em alguns casos em correções posturais, a fim de que se tenha um processo de reabilitação segura e eficaz da correção do frênulo alterado. Desta forma, é possível concluir que a atuação na anquiloglossia não depende de apenas uma

especialidade médica, sendo necessário a atuação de diferentes profissionais aptos e atualizados em alterações de freios orais, assim como, que o diagnóstico e tratamento precoce são essenciais para garantir uma efetividade do aleitamento materno, a fim de que o binômio mãe e filho tenham uma maior qualidade de vida, evitando um desmame precoce, e colaborando para que a amamentação seja duradoura e sustentável, permitindo o desenvolvimento de toda sociedade.

Palavras chave: Anquiloglossia, amamentação, frênulo lingual, equipe interprofissional, lactente, freios orais.

ABSTRACT

Breastfeeding is the most important phase of a human being's life, providing their first immunizations, nutrients and vitamins, responsible for their growth and development. And at the beginning of life, one of the first offenders of breastfeeding may appear, ankyloglossia, popularly called "tongue tie", which has an unknown cause, but which can often be related to genetic and/or hereditary inheritance, prevailing in male babies, and can have immediate impacts on breastfeeding, for the newborn and for the mothers. Therefore, the objective of this study is to present the importance of interdisciplinary team involvement in the diagnosis, treatment and rehabilitation of ankyloglossia in children aged 0 to 6 months. To this end, an integrative review was carried out, divided into 6 stages, where, after a careful evaluation, 18 articles were selected that best portrayed the topic. In view of this, it was identified that there are several diagnostic protocols for ankyloglossia, however, there is no "gold standard" of evaluation for the performance of the professionals involved, making it difficult to universalize a solution for this disease. It is noteworthy that regardless of the treatment option, conservative or interventionist, it is essential to have the participation of

professionals specialized in strengthening and mobility of the tongue, in breastfeeding management, and in some cases in postural corrections, in order to have a process safe and effective rehabilitation of altered frenulum correction. In this way, it is possible to conclude that the action in ankyloglossia does not depend on just one medical specialty, requiring the work of different professionals capable and updated in changes in oral frenulum, as well as that early diagnosis and treatment are essential to guarantee effectiveness of breastfeeding, so that mother and child have a better quality of life, avoiding early weaning, and helping to ensure that breastfeeding is long-lasting and sustainable, allowing the development of the entire society.

Keywords: Ankyloglossia, breastfeeding, lingual frenulum, interprofessional team, infant, oral brakes.

INTRODUÇÃO

A amamentação é o ponto central para evolução do ser humano, pois é a partir dela, que os bebês recebem as primeiras vitaminas, nutrientes e imunizações, responsáveis para o seu crescimento e desenvolvimento, e que irão formando seus sistemas ao longo da sua vida (WILSON-CLAY e HOOVER, 2022).

E é nesta etapa da vida do neonato, que podem surgir os primeiros desafios para sua alimentação, dificuldades e intempéries, que podem ser grandes obstáculos para que o “processo natural” seja desenvolvido de forma efetiva (WILSON-CLAY e HOOVER, 2022).

Um dos principais órgãos responsáveis pela amamentação efetiva, é a língua, pois possui papel essencial no processo de lactação, e, é diretamente responsável pelas funções de deglutição e sucção, e por isso, quando existe uma alteração anatômica que restringe sua movimentação, podem surgir os

primeiros grandes desafios para a alimentação do recém-nascido, aumentando o desconforto e dores para a mãe amamentar, e oportunizar um desmame precoce (ARAÚJO et al., 2018).

A língua está localizada na cavidade oral, se desenvolve a partir da quarta semana de vida intrauterina do bebê, tem origem nos quatro primeiros arcos branquiais, é revestida por um estojo mucoso, possui sulcos laterais e uma prega mucosa no lado ventral a sua estrutura, que lhe permitem dar mobilidade e ser o vínculo entre a língua e o assoalho da boca. Em sua fase final de formação, as células da prega passam por um processo de apoptose, migrando para o dorso lingual e formando uma faixa fina de tecido denominada de frênulo ou freio lingual (AZEVEDO et al., 2020; GOMES et al., 2021; MACIEL, et al., 2021; SILVA et al., 2020).

O frênulo é a estrutura da língua que influencia diretamente a capacidade de movimento da língua, podendo em casos de alterações, trazer consequências negativas para a mãe, tais como: dor, fissura nos mamilos, mastite e ingurgitamento nas mamas, redução da produção láctea e privação do sono; e consequências para o bebê, como: engasgos e cólicas em decorrência da entrada de ar nas mamadas, refluxos e baixo ganho de peso (MACHADO e RODRIGUES, 2021; PAULA, 2022; SILVA et al., 2020).

É importante destacar, que o freio lingual não se modifica “naturalmente” ao longo do crescimento da criança, ou seja, caso identificado uma alteração, o mesmo deve ser tratado com maior brevidade possível, pois ele não se alonga, e nem se rompe de forma espontânea ao longo do desenvolvimento do ser humano (MACHADO e RODRIGUES, 2021; PAULA, 2022; SILVA et al., 2020).

A esta possível alteração no frênulo que pode ocorrer, dá-se o nome de anquiloglossia, popularmente chamada de “língua

presa”, e que pode afetar o processo de amamentação, fala, fonação, mastigação e respiração (FERRÉS-AMAT et al., 2016).

Destaca-se que esta anomalia, pode ou não, estar associada as outras alterações craniofaciais, assim como, que a espessura, elasticidade e localização do freio, podem fazer com que seus impactos sejam mais, ou menos sentidos pela díade no processo de amamentação, ocasionando danos físicos e psicológicos aos mesmos, e podendo ser classificada em grau leve, moderada ou parcial, grave e completa, sendo as duas (2) primeiras as mais comuns (ARAUJO, et al., 2018; AZEVEDO et al., 2020; FERRÉS-AMAT, et al, 2016; GOMES et al.,2021; MELO et al, 2021; PAULA, 2022; BRASIL, 2018; SILVA et al.,2020).

É importante destacar, que apesar de vários estudos já realizados sobre o tema, ainda não existe uma clara definição sobre a causa da anquiloglossia, contudo, pode-se apontar uma relação de herança autossômica dominante, tendo uma maior prevalência em bebês que possuem histórico familiar de frênulo alterado, e em recém-nascidos do sexo masculino (AZEVEDO et al., 2020.; FERRÉS-AMAT, et al, 2016; GUINOT, et al, 2022; MELO et al, 2021; OLIVEIRA, et al., 2019).

Machado et al. (2021) citam que o freio lingual curto, é uma condição que pode ser avaliada desde o nascimento do bebê, afetando entre 4 a 16% dos recém-nascidos, e com uma proporção de 20%, quando se considerado os do sexo masculino. Ainda neste estudo, destaca-se que durante muito tempo, essa alteração não foi considerada como uma barreira ou empecilho para o início ou manutenção da amamentação, de forma a inexistir até 2014, estratégias políticas/governamentais estabelecidas junto as maternidades para se ter um efetivo controle de diagnóstico e tratamento precoce.

Tendo em vista que a anquiloglossia é um grande influenciador para o insucesso na amamentação, e a crescente demanda em busca de auxílio nos bancos de leite para tratamento de dores ao amamentar, para ajustes e posicionamento da pega, cansaço excessivo dos recém-nascidos, e reclamações de mães com baixa produção láctea, após diversos estudos com especialistas da área, em junho de 2014 foi sancionada e estabelecida a Lei Federal nº. 13.002, impondo a obrigatoriedade de execução do protocolo de avaliação do frênulo lingual nos bebês ainda na maternidade, também conhecido como “Teste da Linguinha” (FRAGA et al., 2021).

Apesar de regulamentado, até os dias atuais, não se tem estabelecido um teste de diagnóstico de anquiloglossia universal e de “padrão-ouro”, que deve envolver a avaliação anatômica e funcional, dificultando a atuação dos profissionais de saúde por falta de padronização dos critérios de diagnóstico (PAULA e TOSTES, 2023).

Entre os inúmeros processos de avaliação e triagem de freios linguais, destacam-se o Instrumento de Avaliação Hazelbaker para a Função do Frênulo Lingual – ATLFF (1993), a Classificação do Frênulo de Coryllos (2004), Sistema Kotlow (1999 – Revisado em 2011), Instrumento Bristol de Avaliação da Língua – BTAT (2015), Triagem Neonatal – Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua para Bebês – NTST (2012 – Validado em 2016) e Instrumento de Avaliação da Língua para Língua Presa em Bebês Amamentados – TABBY (2019) (PAULA e TOSTES, 2023).

Após o efetivo diagnóstico, a equipe interprofissional deve escolher o método de tratamento (intervenção e recuperação) que mais se adequa ao paciente, considerando as características individuais e as particularidades de cada família (PERILO, 2023).

Dentro as opções de tratamento, há indicações menos invasivas, como as terapias corporais desenvolvida por fisioterapeutas/osteopatas, e fonoterapia, aplicada por fonoaudiólogos; e indicações cirúrgicas, como a frenotomia, também conhecida como “pic da língua”, onde há a remoção de uma pequena parte do freio alterado, a frenectomia, que consiste na remoção/liberação total do freio, e a frenuloplastia, que é um método para reparação da anatomia da língua, utilizada em casos mais raros (PERILO, 2023).

Neste âmbito, destaca-se que a anquiloglossia é uma anomalia que transcende uma disciplina específica, ou seja, é preciso de um olhar e a atuação de profissionais de diversas áreas de conhecimento (multidisciplinar), tais como o enfermeiro especialista em amamentação, o médico pediatra, o fonoaudiólogo, o odontopediatra, entre outros profissionais que cada caso possa exigir, assim como, que estes envolvidos, transcendam os protocolos individuais, e atuem de forma interdisciplinar para se atingir o objetivo da família atendida (KURTZ et al., 2015).

Barbosa et al. (2018) reforça que a atuação interdisciplinar dos profissionais de saúde, traz mais segurança para as mães no puerpério, que por consequência, se sentem mais aptas e propícias a seguir com a amamentação do bebê, proporciona uma maior eficiência no cuidado da díade, auxilia no processo de enriquecimento do conhecimento dos profissionais envolvidos, e permite integrar, comparar, julgar e incorporar os elementos debatidos com a equipe multidisciplinar, para atender as reais necessidades do paciente, com equidade e integralidade.

Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar a importância do envolvimento da equipe interprofissional, no diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes com anquiloglossia nos

seis primeiros meses de vida, a fim de defender e proteger a amamentação, a qual está ligada diretamente no fortalecimento da base familiar e de toda sociedade.

MÉTODOS

O presente artigo baseou-se no método de trabalho descrito como revisão integrativa, apresentado por Mendes, Silveira e Galvão (2008), o qual é muito utilizado atualmente junto aos profissionais da saúde, visa sintetizar o conhecimento descrito em diversas pesquisas, assegurando que suas ações práticas estejam baseadas em evidências científicas, e que consiste em uma análise da literatura dividida em seis etapas.

A 1ª etapa consiste na escolha do tema de estudo, e após algumas análises e discussões, definiu-se o tema do presente estudo: “Importância da equipe interprofissional no diagnóstico, tratamento e reabilitação da anquiloglossia em crianças de 0 a 6 meses”.

Na sequência, a 2ª etapa visa buscar artigos científicos que possam nortear o estudo, e através dos descritores: “Anquiloglossia em crianças de 0 a 6 meses”, “equipe interprofissional no diagnóstico e tratamento de anquiloglossia”, “anquiloglossia e aleitamento materno” e “freios orais em lactentes”, e seus respectivos correspondentes na língua inglesa: “Ankyloglossia in children aged 0 to 6 months”, “Interprofessional team in the diagnosis and treatment of ankyloglossia”, “Ankyloglossia and breastfeeding” and “Oral brakes in infants”, e a restrição de terem sido publicados nos últimos 7 anos, efetuou-se a busca em bancos de dados científicos (PubMed, Medline e Scielo), no buscador acadêmico (Google Acadêmico), e em artigos obtidos de revistas científicas, fóruns de estudos e de associações, e de

participações em congressos relacionados ao estudos dos freios orais (Outros).

Após uma busca criteriosa das informações nos bancos de dados escolhidos, foram selecionadas 107 publicações, sendo 25 na PubMed, 0 na Medline, 20 na Scielo, 43 no Google Acadêmico e 19 em Outros.

Posteriormente, passou-se para a execução da 3ª etapa do processo de revisão, definida como coleta de dados e categorização/triagem dos estudos selecionados, onde, após a realização de uma análise de conteúdo e leitura prévia, foram destacados 62 artigos que melhor representavam a temática proposta neste trabalho, sendo que os demais 45 documentos, foram excluídos do processo, pois não se referenciavam ao público alvo proposto.

A partir de então, foi realizada a leitura dos resumos e conclusões dos documentos selecionados, de forma que 27 foram elegidos para a 4ª fase onde ocorre a análise crítica dos estudos, ou seja, para leitura na íntegra, e 35 descartados, pois não abordavam sobre o envolvimento interprofissional, sendo que em muitos casos, apresentaram apenas o processo técnico que envolve o profissional da odontopediatria.

Após a realização da leitura dos artigos em sua integridade, 18 artigos foram selecionados para fazerem parte da amostra final da revisão integrativa. Por outro lado, outros 08 documentos foram excluídos por não retratarem integralmente o objetivo proposto e 01 por estar duplicado com outro artigo selecionado (Figura 1).

Figura 1 – Processo de seleção dos artigos para inclusão na revisão integrativa.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2023.

RESULTADOS

Com base nos artigos analisados, iniciou-se o processo de categorização dos artigos selecionados para o estudo, os quais foram publicados entre os anos de 2016 e 2022, e afim de auxiliar no processo de discussão do conteúdo pesquisado, os referidos artigos foram organizados e classificados em uma tabela de categorização (tabela 1).

Para ter uma melhor visualização e uma análise mais crítica, os estudos foram organizados de acordo com o autor, ano de publicação, título do documento e suas contribuições para a revisão integrativa proposta neste trabalho.

Tabela 1 – Síntese dos objetivos alcançados pelos artigos incluídos na revisão integrativa.

Autor / Ano de Publicação	Título do Artigo	Contribuições para a Revisão Integrativa
ARAUJO, M. da C. M., et al, 2018.	Evaluation of the lingual frenulum in newborns using two protocols and its association with breastfeeding	A <u>anquiloglossia</u> é um dos grandes causadores de problemas na amamentação, e a falta de um teste padrão ouro, dificulta no diagnóstico e tratamento precoce, que se mostrar ser essencial para se “salvar” a jornada de aleitamento materno, principalmente nas primeiras semanas de vida. Reforça-se a importância do envolvimento de profissionais de várias áreas, pois é preciso alinhar as alterações anatômicas e funcionais, com o manejo da amamentação, buscando assim, contribuir para evitar um desmame precoce.
AZEVEDO, A. V., et al, 2020.	<u>Anquiloglossia e Frenectomia: Uma Revisão de Literatura</u>	O diagnóstico da <u>anquiloglossia</u> deve ser realizada por um conjunto de profissionais formado por pediatra, fonoaudiólogo, otorrinolaringologista e odontopediatra, os quais devem estar atualizados e respeitos das formas de intervenção e tomar ações integrativas entre as áreas, de forma a contribuir para um melhor resultado no processo de diagnóstico, tratamento e reabilitação pós cirúrgica nos pacientes, garantido a eles um melhora bem-estar. Destaca-se que no que tange aos bebês com <u>anquiloglossia</u> , quanto antes for diagnosticado e realizada o processo de intervenção no freio alterado, mais benéfico será para a amamentação, permitindo contribuir para reduzir os riscos de desmame precoce.
BRASIL, Ministério da Saúde., 2018.	Nota Técnica nº. 25/2018	A <u>anquiloglossia</u> é um dos fatores que impacta negativamente na amamentação, e pode ser classificada em diferentes graus, sendo a leve ou parcial, as mais comuns, e a grave ou completa, a mais rara, onde a língua encontra-se fundida com o assoalho da boca. Recomenda-se como protocolo de avaliação para diagnóstico o Protocolo Bristol, que avalia aparência, fixação, elevação e projeção da

		língua, com pontuações variando de 0 a 2, que podem atingir num score final de diagnóstico entre 0 e 8, onde quanto mais baixo o score, mais grave será o grau da <u>anquiloglossia</u> . Além da aplicação do protocolo, é preciso avaliar a relação da língua e a amamentação, e em casos <u>onde</u> haja dificuldade entre o binômio mãe e filho, os profissionais de saúde devem dar o suporte necessário, independente do grau de score Bristol. Assim, destaca-se que os profissionais de saúde envolvidos ao atendimento dos recém-nascidos e as puérperas, devem estar atualizados e preparados para dar o suporte necessário na proteção do aleitamento materno, dentro e fora das maternidades.
BRZECKA, D., et al, 2019.	Diagnosis, <u>classification</u> and management of <u>ankyloglossia</u> including its influence on breastfeeding	A <u>anquiloglossia</u> pode impedir que o binômio mãe e bebê efetivem uma pega adequada, pois o <u>frenulo</u> lingual curto impede a vedação do mamilo durante o aleitamento materno, e como consequência, prejudica-se o ganho de peso do bebê, aumenta a irritabilidade da criança, e pode <u>causa</u> dor e traumas mamilares nas mães, em virtude do padrão de sucção inadequado. Destaca-se que apenas a identificação de uma alteração anatômica não é o suficiente para apontar o impacto da língua presa na amamentação, é preciso de uma avaliação de função por um especialista em aleitamento materno (antes, durante e depois), para que se possa adotar um procedimento corretivo, cirúrgico ou não, a fim de contribuir na jornada de amamentação da diade. Após a intervenção cirúrgica, aponta-se que é necessário exercícios de mobilização da língua, prescritos por um fonoaudiólogo, para que se evite uma aderência da língua. De forma geral, conclui-se que mais de 90% dos casos que precisaram de intervenção no freio, os pais relataram melhora na amamentação.
FERRES-AMAT, E., et al, 2016.	Management of Ankyloglossia and Breastfeeding Difficulties in the Newborn: Breastfeeding Sessions, Myofunctional Therapy, and Frenotomy	A <u>anquiloglossia</u> pode ser definida como uma limitação da mobilidade da língua, o que pode gerar em uma pega inadequada, baixo ganho de peso e dores nos mamilos da mãe. No estudo, com a identificação da língua presa, como tratamento foi proposto um tratamento interdisciplinar, com ajustes na amamentação em sessões com consultora de amamentação, visando ajuste de pega e posicionamento, em paralelo foram realizados exercícios <u>intra</u> e extraorais com acompanhamento de fonoaudióloga, e posteriormente, quando identificado que os ajustes estavam adequados, foi realizado a frenotomia com odontopediatra, com acompanhamento pós operatório imediato dos profissionais envolvidos anteriormente. Como conclusão dos estudos, apontou-se que o diagnóstico precoce, alinhado com o trabalho multidisciplinar, foram fundamentais para evolução e manutenção da amamentação.
GHAHERI, B. A., et al, 2018.	Revision Lingual Frenotomy Improves Patient-Reported	A <u>anquiloglossia</u> é uma intercorrência que afeta diretamente no processo de amamentação, podendo

	Breastfeeding Outcomes: Prospective Cohort Study	A	<p>ser um dos causados das dificuldades encontradas pelos bebês e de dores nos mamilos, no entanto muitas vezes apenas a realização da frenotomia (retirada parcial do freio), não resolve os problemas da diade, onde muito precisam recorrer a uma nova cirurgia denominada <u>frenectomy</u> (retirada total do freio). Destaca-se que independente da forma de remoção do freio lingual, apenas o ato cirúrgico não é o suficiente para tratamento da <u>anquiloglossia</u>, sendo necessário o acompanhamento e avaliação oral de uma consultora em amamentação IBCL para validar que a pega e posicionamento estão corretos (antes, durante e pós intervenção cirúrgica), uma fonoaudióloga para exercícios pós operatórios de alongamento para evitar a aderência, e em casos sugeridos, osteopatia para eliminação das tensões existentes, objetivando assim uma melhora na qualidade de vida do bebê e da mãe no processo de amamentação.</p>
GOMES, J. D. L., et al, 2021.	Anatomia, diagnóstico e tratamento de <u>anquiloglossia</u> na primeira infância	e	<p>A <u>anquiloglossia</u> pode ser considerada uma questão hereditária, e sua intervenção ainda na primeira infância, principalmente nos primeiros dias de vida, podem evitar diversos problemas futuros de alta gravidade ao longo de toda vida do bebê. O diagnóstico da <u>anquiloglossia</u> deve ser realizada por uma equipe multidisciplinar e com conhecimento em alteração dos freios orais, já em relação ao seu tratamento, ela pode ser enfrentada como um tratamento conservador, com uso de <u>fonoterapia</u>, ou o não conservador, que envolve o uso da técnica cirúrgica. Aponta-se que a amamentação deve ser incentivada já no pós-operatório, sendo uma excelente ferramenta para auxiliar na cicatrização e na recuperação do paciente nas primeiras 72 horas.</p>
GUINOT, F., et al, 2022.	Tongue-tie: incidence and outcomes in breastfeeding after lingual frenotomy in 2333 newborns		<p>Alguns estudos apontam que a <u>anquiloglossia</u> pode ter origem genética, principalmente se observada nos pais ou irmãos. Os principais sintomas são a amamentação dolorosa, incapacidade de se manter uma pega efetiva, e baixo ganho de peso. Em referência ao tratamento, aponta-se as opções conservadoras e a intervenção cirúrgica, contudo destaca-se a importância do diagnóstico precoce e do trabalho multidisciplinar, demonstrando a importância de alinhar o acompanhamento da amamentação, antes, durante e <u>pós intervenção</u>, a fim de se prevenir aderência da língua. Destaca-se que um dos principais problemas é a falta de um critério único para diagnóstico da <u>anquiloglossia</u>, sendo necessário avaliação de fatores funcionais e anatômicos. Por fim, aponta-se que apenas o tratamento terapêutico, ou apenas a cirurgia, não são passíveis de garantir uma efetividade na amamentação, sendo necessário a atuação conjunta dos profissionais especialistas em aleitamento materno, para complementar a intervenção realizada.</p>

MACHADO, G. de O., et al, 2021.	Impactos da <u>anquiloglossia</u> em bebês: a importância da avaliação e do diagnóstico precoce	A <u>anquiloglossia</u> pode ser descrita como o encurtamento do freio lingual, e pode impactar diretamente na amamentação, sendo que o seu diagnóstico precoce pode fazer a diferença para a jornada de aleitamento da diáde. É importante reforçar que o freio lingual não se rompe sozinho e nem se alonga de forma deliberada com o tempo, necessitando de intervenção cirúrgica e terapêutica para seu tratamento. Destaca-se a importância da avaliação multiprofissional, com o envolvimento da enfermeira obstétrica, pediatras, fonoaudiólogas, otorrinolaringologista e odontopediatra, e que quanto mais precoce a intervenção, melhor será a efetividade.
MACIEL, Y. L., et al, 2021.	Influência da <u>anquiloglossia</u> neonatal no aleitamento materno: revisão de literatura	O diagnóstico de <u>anquiloglossia</u> deve ser realizado de forma precoce, permitindo uma efetividade maior na amamentação e redução de dor para a mãe. Destaca-se a importância de uma avaliação e acompanhamento multidisciplinar para tratamento da <u>anquiloglossia</u> , sendo de alta relevância para melhorar a amamentação das crianças acometidas por essa intercorrência.
MELO, L.S. A. de, et al, 2021.	A importância da frenotomia lingual na amamentação de bebês diagnosticados com <u>anquiloglossia</u>	A <u>anquiloglossia</u> pode trazer diversos impactos, desde o início da vida do bebê, afetando a amamentação, como ao longo da vida do indivíduo, impactando na fala, respiração, alimentação e até no relacionamento social, e desta forma, deve ser diagnóstica e tratada de forma precoce, a fim de se obter os melhores resultados. Ressalta-se que apenas a intervenção cirúrgica não resolve a influência da <u>anquiloglossia</u> na amamentação, é preciso executar o procedimento no momento adequado e com suporte de outros profissionais, ou seja, o tratamento envolve sessões com consultoria em amamentação, terapias miofuncional (fonoaudióloga, osteopatia) e o ato cirúrgico (odontopediatria).
NOGUEIRA, J. S., et al, 2021.	Frenotomia: da avaliação à intervenção cirúrgica	A restrição de movimentação da língua pode gerar problemas no processo de sucção do bebê, dor na mãe ao amamentar, e contribuir substancialmente para o desmame precoce. Destaca-se que uma avaliação precoce é essencial para o tratamento da <u>anquiloglossia</u> , e que a atuação interdisciplinar entre odontopediatra fonoaudióloga e uma especialista em aleitamento materno para orientação sobre pega, posicionamento e identificação de sucção nutritiva e não nutritiva, além dos ajustes no manejo da amamentação. Ressalta-se também a importância da amamentação logo após o procedimento cirúrgico para auxiliar no processo de cicatrização, assim como, a necessidade de as mães terem mais acesso a informações de qualidade e atualizadas sobre o aleitamento materno.
OLIVEIRA, M. T. P. de; et al, 2019.	Frenotomia lingual em bebês diagnosticados com <u>anquiloglossia</u> pelo Teste da Linguinha: série de casos clínicos	A <u>anquiloglossia</u> é um fator que exerce forte influência no processo de amamentação dos bebês, dificultando no processo de sucção, deglutição e respiração da criança, exigindo um maior esforço da

		<p>diade, e que pode gerar dor e fissuras nos mamilos da mãe. Sua avaliação para diagnóstico não se restringe a mudanças anatômicas, mas sim em restrições da função da língua, e desta forma, o ideal é que o tratamento, pré e pós cirúrgico, seja realizado por uma equipe de profissionais de diversas áreas tais como: profissionais de saúde especialistas em amamentação, médicos pediatras, odontopediatras e fonoaudiólogos. Destaca-se que uma amamentação ajustada e com a pega eficaz, é essencial para o processo de cicatrização, e deve ser orientada e incentivada logo após a intervenção cirúrgica, e que mesmo após a realização da frenotomia ou da frenectomia, faz-se necessário o acompanhamento interdisciplinar para uma efetiva recuperação do bebê.</p>
PALESTINO, A. C. da R., et al, 2019.	Frenotomia Lingual em bebê – Relato de caso	<p>A <u>anquiloglossia</u>, popularmente conhecida como língua presa afeta negativamente na amamentação, prejudica o bebê no processo de sucção, dificulta o processo de extração e produção láctea, e pode gerar dores nos mamilos das mães, podendo ser assim, um dos principais influenciadores para o desmame precoce. Destaca-se que uma correta avaliação, realizada por profissional capacitado e atualizado, é essencial para um diagnóstico preciso, e que a intervenção cirúrgica, alinhada com os ajustes no manejo da amamentação, contribuem positivamente para a garantia de uma amamentação exclusiva pelo menos até os 6 meses de vida do bebê.</p>
PAULA, W. T. de, 2022.	Influência da frenotomia na amamentação em bebês com <u>anquiloglossia</u>	<p>A <u>anquiloglossia</u> é uma intercorrência que afeta diretamente a amamentação, pois afeta na movimentação da língua que é essencial para um efetivo processo de pega e sucção do bebê. Foram abordados diversos estudos, com protocolos diferentes de avaliação e identificação da alteração do freio lingual, mas de forma unanime, eles concluíram a importância da atuação precoce no tratamento da <u>anquiloglossia</u>, assim como, a necessidade de o processo de amamentação estar ajustado e ser realizado no antes, durante e pós-imediato no caso de necessidade de intervenção cirúrgica. Destaca-se também a importância da atuação interprofissional, com a participação de odontopediatras, fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, e profissionais de saúde especialistas em amamentação, tais como a equipe de enfermagem.</p>
PEREIRA, G. B., et al, 2020.	<u>Anquiloglossia</u> e sua relação e a sucção nutritiva no seio materno: uma revisão integrativa da literatura	<p>A <u>anquiloglossia</u> causa diversos impactos negativos no processo de aleitamento materno, tendo em vista que a língua exerce um papel fundamental no processo de amamentação. Destaca-se a importância dos profissionais de saúde na defesa do aleitamento materno e na identificação precoce da <u>anquiloglossia</u>, permitindo assim que o tratamento seja mais efetivo e contribua para se evitar um desmame precoce.</p>

POSSAMAI, C. M., 2019.	Avaliação da amamentação em bebês submetidos a Frenotomia lingual	Os métodos de tratamento cirúrgico da anquiloglossia são a frenotomia, também conhecida como "pic", que consiste num corte parcial do freio, frenectomia, que consiste na liberação total do freio, e frenuloplastia, método de reparação da anatomia da língua, utilizada em casos mais raros. A avaliação da necessidade de intervenção cirúrgica, pode ser indicada por profissionais especialistas em amamentação, os quais ao perceberem os primeiros sinais da língua presa, podem encaminhar a diáde para uma avaliação diagnóstica de odontopediatra. A intervenção multidisciplinar no diagnóstico e tratamento da anquiloglossia é essencial para que se possa evitar complicações na amamentação e o desmame precoce.
SILVA, J. B. da, et al, 2020.	A importância do teste da linguinha para a cirurgia de frenotomia em lactentes: revisão de literatura	A anquiloglossia é uma alteração no freio lingual que pode apresentar base genética, gerar problemas fisiológicos imediatos e a longo prazo, mas também causas transtornos psicológicos entre mãe e filho no período de amamentação. Para avaliação diagnóstica, utiliza-se o teste da linguinha que visa avaliar tanto a anatomia, como a função da língua no processo de sucção do bebê, sendo que quanto mais precoce foi identificada a anomalia, melhor será para o binômio mãe e bebê, favorecendo a amamentação, pois não há evidência de que o freio alterado se modifique com o tempo, sem alguma intervenção de tratamento invasivo ou não invasivo. Destaca-se que o diagnóstico deve ser multiprofissional, envolvendo fonoaudiólogo, pediatra, otorrinolaringologista, odontopediatra e os profissionais de saúde especialistas em amamentação.

Fonte: Elaborada pelos autores com base na leitura integral dos artigos selecionados, 2023.

DISCUSSÃO

Com base nos artigos selecionados, destaca-se a importância do envolvimento da equipe interprofissional no processo de diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes de 0 (zero) a 6 (seis) meses que foram constatados com anquiloglossia.

Conforme já demonstrado, a amamentação é uma etapa da vida que trás inúmeros benefícios ao neonato, contudo, para que eles sejam tangíveis, é preciso que o aleitamento materno se desenvolva de forma efetiva, e para isso, faz-se necessário, que o sistema estomatognático da criança esteja em plena sintonia, ou seja, que os mecanismos de sucção e deglutição estejam coordenados e harmônicos com o processo de respiração da criança (ARAUJO, et al., 2018; MACHADO e RODRIGUES, 2021; MACIEL, et al., 2021; PAULA, 2022).

Neste âmbito, a língua possui um papel fundamental durante o aleitamento materno, sendo responsável por fazer o vedamento e aderência anterior ao redor do mamilo, e posterior no palato mole

e na faringe, colaborando para um processo efetivo de sucção e extração do leite, e conseqüente ganho de peso do bebê (ARAUJO, et al., 2018; FERRÉS-AMAT, et al, 2016; MACHADO e RODRIGUES, 2021).

Assim, apesar de não se ter estudos robustos que apontem para uma comprovação dos impactos na amamentação, tem-se que a anquiloglossia é um dos grandes fatores que causam problemas no aleitamento materno, principalmente no que se tange ao sofrimento materno, gerando dor e fissuras, e sendo um dos grandes causadores do desmame precoce (GOMES et al.,2021; MACHADO e RODRIGUES, 2021. BRASIL, 2018).

Neste sentido, tem-se que o correto diagnóstico e tratamento do frênulo alterado, é uma das anomalias mais negligenciada entre os profissionais de saúde, seja por falta de conhecimento ou de atualização sobre o tema, e que precisa ter um olhar mais amplo de todos os profissionais envolvidos nos cuidados iniciais do recém-nascido, tais como: enfermeiros, consultores em lactação, pediatras, fonoaudiólogos, odontopediatras, entre outros (GOMES et al.,2021; MACHADO e RODRIGUES, 2021. BRASIL, 2018).

Neste âmbito, encontra-se o primeiro grande desafio no processo de avaliação e diagnóstico da anquiloglossia, a falta de uniformidade, universalização, sintomatologia e de uma classificação “padrão-ouro” que não gere discussões de interpretação, e que seja objetiva para se ter um prognóstico assertiva, assim como, a própria aceitação dos profissionais de saúde a nível global, o que dificulta a comparação de resultados por meio de registro literários, e as possíveis indicações de tratamento (BRZECKA, et al., 2019; GUINOT, et al, 2022; PAULA, 2022).

O primeiro protocolo de avaliação e diagnóstico de anquiloglossia registrado nas literaturas avaliadas foi a ATLFF (Avaliação Hazelbaker para a Função do Frênulo Lingual), descrita em 1993 pela terapeuta Alison K. Hazelbaker, a qual consiste em uma avaliação anatômica visual da língua elevada (elasticidade, localização e comprimento do frênulo, e aparência da língua), e em um segundo momento, uma avaliação de restrição de mobilidade no processo de elevação e lateralização (FERRÉS-AMAT, et al, 2016; GUINOT, et al, 2022; MACHADO e RODRIGUES, 2021).

Este é um dos critérios de diagnósticos mais utilizados, mas que encontra também diversos questionamentos sobre sua validade em razão da quantidade de itens a serem considerados e por ser uma “avaliação cansativa” para os bebês (FERRÉS-AMAT, et al, 2016; GUINOT, et al, 2022; MACHADO e RODRIGUES, 2021).

Com o passar dos anos, foram surgindo outros protocolos de avaliação, tal como a Classificação do Frênulo de Coryllos, desenvolvida em 2004, que considera apenas a avaliação anatômica e divide o freio sublingual em quatro (4) tipos: tipo 1 quando o frênulo está acoplado no ápice da língua, sendo geralmente fino e elástico; tipo 2 quando possui uma extensão de 2 a 4 mm, mantendo-se fino e elástico; tipo 3 quando está localizada na parte média da língua, sendo espesso, fibroso e com menor capacidade de elasticidade; e de tipo 4, quando o frênulo está fixado na base da língua, é espesso, fibroso e que não possui mobilidade (FERRÉS-AMAT, et al, 2016; GUINOT, et al, 2022; MACHADO e RODRIGUES, 2021; OLIVEIRA, et al., 2019).

Anos mais tarde, surge o Sistema Kotlow, desenvolvido anteriormente em 1999 e revisado em 2011, o qual segue a mesma linha de classificação de Coryllos, efetuando apenas a classificação anatômica, mas simplificando o enquadramento de gravidade da

anquiloglossia de acordo com a distância do frênulo em relação ao ápice da língua: leve de 12 a 16 mm, moderada de 8 a 11 mm, severa de 3 a 7 mm, e completa quando for inferior a 3 mm (GOMES et al.,2021; GUINOT, et al, 2022).

Em 2012, a fonoaudióloga Roberta Martinelli e seus colaboradores desenvolveram a Triagem Neonatal – Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua para Bebês – NTST, validada em 2016, e que ficou conhecida popularmente no Brasil como “Teste da Linguinha”. Este foi o primeiro protocolo proposto que tinha como objetivo avaliar além da anatomia funcional da língua, a história clínica (antecedentes da anomalia na família) e as funções orais durante a amamentação e o choro do bebê em suas primeiras 48 horas de vida (MACHADO e RODRIGUES, 2021; MELO et al, 2021; SILVA et al.,2020).

Neste método leva-se em consideração a herança genética, a posição da língua durante o choro (ocorrência ou não da elevação do órgão até o céu da boca), formato da ponta da língua, fixação do frênulo na face sublingual da língua e no assoalho da boca, efetividade do processo de sucção e deglutição ao longo do aleitamento materno. Para se obter o resultado de alteração positiva do freio lingual, considera-se o escore de 0 a 8 para a história clínica, de 0 a 12 para a avaliação anátomo-funcional, e de 0 a 5 para a classificação do processo de sucção nutritiva e não nutritiva durante a amamentação, sendo que quanto maior a pontuação, maior a gravidade da alteração (MACHADO e RODRIGUES, 2021; MELO et al, 2021; SILVA et al.,2020).

O desenvolvimento deste estudo por Martinelli e seus colaboradores, foi o grande impulsionador para que em 2014, após um longo período de discussões com diversos especialistas da área, fosse aprovada e implementada a Lei nº. 13.0002/2014, a qual tornou obrigatório a realização do “Teste da Linguinha” em todas as

maternidades e hospitais do Brasil durante as primeiras 48 horas de vida dos recém-nascidos, o qual deve ser realizado por um profissional capacitado da equipe de saúde da instituição que esteja apto a realizar o atendimento do binômio mãe e bebê, objetivando assim ter um diagnóstico precoce de anquiloglossia e efetuando a intervenção necessária de imediata nos casos de alteração positiva no frênulo (MACHADO e RODRIGUES, 2021; MACIEL, et al., 2021; BRASIL, 2018; SILVA et al., 2020).

Apesar da regulamentação e da obrigatoriedade do “Teste da Linguinha”, e da ausência de um “padrão ouro” de diagnóstico da anquiloglossia, em 2016, através do Parecer nº 09/2016-MS, posteriormente atualizado em 2018 pelo Parecer Técnico nº 35/2018, o Ministério da Saúde do Brasil adotou outro protocolo de classificação de frênulo alterado, o Instrumento Bristol de Avaliação da Língua – BTAT, desenvolvido em 2015 pelos Drs. Jenny Ingram e Alan Edmond, da Universidade de Bristol no Reino Unido, a partir de estudos de práticas clínicas e com referências do protocolo inicial de Hazelbaker (MACHADO e RODRIGUES, 2021; PALESTINO, et al., 2019; BRASIL, 2018).

Este protocolo foi escolhido em razão da sua praticidade de exemplificação e aplicação, possível de ser executado por profissionais não especialistas em alteração orofaciais, e por permitir uma seleção rápida dos lactentes com indicação cirúrgica (MACHADO e RODRIGUES, 2021; PALESTINO, et al., 2019; BRASIL, 2018).

Sua classificação considera quatro (4) elementos: a aparência do ápice (ponta) da língua, o local de fixação do freio (na gengiva ou no assoalho da boca), a capacidade de elevação e protusão da língua durante o choro do bebê (com a boca aberta), e a projeção e saliência da língua (posição até a gengiva ou sobre o lábio

inferior) (MACHADO e RODRIGUES, 2021; PALESTINO, et al., 2019; BRASIL, 2018).

Cada item do BTAT recebe uma pontuação de 0 a 2, e ao final, o escore total pode variar de 0 a 8, onde considera-se o resultado de 0 a 3 como indicação em potencial para intervenção cirúrgica (MACHADO e RODRIGUES, 2021; PALESTINO, et al., 2019; BRASIL, 2018).

Neste âmbito, independente do protocolo a ser adotado para o diagnóstico da anquiloglossia, é possível destacar que a identificação precoce desta anomalia, ainda nos primeiros dias de vida do bebê, pode ser um grande diferencial para que a amamentação ocorra, assim como para evitar complicações futuras ao longo do desenvolvimento do indivíduo (GUINOT, et al, 2022; MACHADO e RODRIGUES, 2021; BRASIL, 2018).

Por esta razão, é fundamental que os profissionais de saúde envolvidos no atendimento da díade, tenham conhecimento e estejam atualizados para dar todo o suporte necessário a mãe e ao recém-nascido, oportunizando um diagnóstico efetivo e que se necessário, possam ser encaminhados ao tratamento adequado, seja este cirúrgico ou não (GUINOT, et al, 2022; MACHADO e RODRIGUES, 2021; BRASIL, 2018).

Ressalta-se desta forma, que é preciso encerrar a mística de que apenas um determinado profissional deve indicar a presença ou não da anquiloglossia, pois sua variação anatômica, clínica e funcional, exige a participação de uma análise interprofissional, ou seja, a avaliação, diagnóstico e tratamento da anquiloglossia não é responsabilidade de apenas uma especialidade da saúde, mas sim, do resultado da atuação conjunta e interdisciplinar de diversos profissionais (AZEVEDO et al., 2020; MELO et al, 2021;

NOGUEIRA, et al., 2021; PEREIRA, et al., 2020; POSSAMAI, 2019; SILVA et al.,2020).

Em geral, os profissionais envolvidos neste processo são: os especialistas em aleitamento materno, profissionais de enfermagem, pediatras, fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas e odontopediatras, atualizados e com conhecimento em alterações de freios orais, entre outros que possam ser necessários conforme a necessidade do binômio, a fim de que se favoreça um correto prognóstico para um tratamento efetivo e rápido (AZEVEDO et al., 2020; MELO et al, 2021; NOGUEIRA, et al., 2021; PEREIRA, et al., 2020; POSSAMAI, 2019; SILVA et al.,2020).

É importante destacar, que a presença da discussão e atuação interprofissional, favorece a se ter a uma solução mais ágil e efetiva, e que cada especialidade, pode colaborar para evolução do paciente, proporcionando um atendimento integrado e individualizado (AZEVEDO et al., 2020; GHACHERI, et al, 2018; GOMES et al.,2021; BRASIL, 2018).

Os profissionais de enfermagem especialistas em aleitamento materno e/ou as consultoras em lactação, tem papel essencial no processo de avaliação diagnóstica, e no acompanhamento pré e pós operatório, pois precisam estar atualizados e capacitados para conduzir a dupla mãe e bebê ao longo do processo do manejo da amamentação, orientando os ajustes de pega e posicionamento necessários, apresentação de alternativas para o fornecimento do leite materno de forma segura, quando da indisponibilidade da mama, entre outras abordagens, que são essenciais para a manutenção da alimentação do recém-nascido (AZEVEDO et al., 2020; GHACHERI, et al, 2018; GOMES et al.,2021; BRASIL, 2018).

Destaca-se também, que os profissionais de enfermagem, em geral são os primeiros contatos das famílias, as referências de

informação, e em muitos momentos o apoio emocional, principalmente da mãe, que se encontra em uma fase de adaptação e aprendizagem, e necessita de todo cuidado para se sentir apta para cuidar da nova vida que chegou, e desta forma, devem estar capacitados para identificar os primeiros sinais de anomalias no frênulo lingual que possam estar impactando no processo de aleitamento materno (AZEVEDO et al., 2020; GHADERI, et al, 2018; GOMES et al.,2021; BRASIL, 2018).

Alinhada com a atuação da equipe de enfermagem, o fonoaudiólogo tem uma visão mais ampla das funcionalidades da língua, sua mobilidade, seus impactos orofaciais, e sobre a necessidade de técnicas que visem o fortalecimento do órgão ou que possam complementar uma intervenção cirúrgica (AZEVEDO et al., 2020; GHADERI, et al, 2018; GOMES et al.,2021; BRASIL, 2018).

A fonoaudiologia pode contribuir com a aplicações dos testes de diagnósticos da anquiloglossia, a aplicação de exercícios que visem o fortalecimento muscular da língua no pré e pós operatório, e com outras abordagens que sejam necessárias em casos de outras anomalias orofaciais (AZEVEDO et al., 2020; GHADERI, et al, 2018; GOMES et al.,2021; BRASIL, 2018).

Outro profissional essencial neste processo de discussão e acompanhamento da alteração do freio lingual, é o pediatra, um profissional que normalmente é a referência para a família, que acompanha o bebê desde o seu nascimento, e que tem a visão da evolução funcional do neonato, crescimento e desenvolvimento do bebê, podendo assim, trazer grandes contribuições para que o tratamento evolua da forma mais segura possível para o bebê (AZEVEDO et al., 2020; GHADERI, et al, 2018; GOMES et al.,2021; BRASIL, 2018).

Por fim, o profissional odontopediatra, que possui a visão do desenvolvimento orofacial, da dentição, e o amplo conhecimento das diferentes alternativas de técnicas cirúrgicas a serem aplicadas, caso seja necessário a correção da anquiloglossia (AZEVEDO et al., 2020; GHADERI, et al, 2018; GOMES et al.,2021; BRASIL, 2018).

Em suma, destaca-se que dificilmente existirá um “super profissional” capaz de acumular todos os conhecimentos para o tratamento da anquiloglossia, assim como, não uma “receita pronta”, que indique qual é o tratamento mais assertivo para os casos de alteração do frênulo, sendo necessário uma revisão caso a caso em busca de alternativas a serem seguidas (FERRÉS-AMAT, et al, 2016; GOMES et al.,2021; GUINOT, et al, 2022; MELO et al, 2021; SILVA et al.,2020).

Após o diagnóstico positivo da “língua presa” há duas (2) alternativas de tratamento, uma visão conservadora onde alinha-se a correção do manejo da amamentação, com sessões de fonoterapia (realização de exercícios extraorais e intraorais com o intuito de estimular os reflexos de sucção e fortalecimento da língua, e sessões de correção posturais (osteopatia), quando necessário; e se tem uma visão de intervenção, onde após a avaliação de todos os profissionais envolvidos, chega-se à conclusão da necessidade de remoção cirúrgica do freio lingual, acompanhada dos ajustes dos manejos necessários para o aleitamento materno, que devem estar ajustados antes da efetiva cirurgia (FERRÉS-AMAT, et al, 2016; GOMES et al.,2021; GUINOT, et al, 2022; MELO et al, 2021; SILVA et al.,2020).

Caso a opção de tratamento seja a cirurgia, há três (3) diferentes técnicas a serem aplicadas para a correção da anquiloglossia: a frenotomia, também conhecida popularmente como “pic”, que é considerada um processo menos invasivo, tendo em vista que

consiste na remoção parcial do frênulo a fim de permitir uma maior mobilidade da língua; a frenectomia, que é considerada uma intervenção mais invasiva, pois consiste na remoção total do freio lingual, ou seja, é efetuado o rompimento do tecido mucoso que prende a língua ao assoalho da boca; e a frenuloplastia, um método utilizado em casos raros onde há necessidade de intervenção plástica, ou seja, de reconstrução da língua (MACHADO e RODRIGUES, 2021; OLIVEIRA, et al., 2019; PEREIRA, et al., 2020; SILVA et al.,2020).

Destaca-se que nos procedimentos cirúrgicos mais comuns de correção da anquiloglossia, frenotomia e frenectomia, há a possibilidade de realização através do uso de tesoura e bisturis, que tendem a ter um processo de recuperação mais lento no que se refere-se a cicatrização, mas que tem um custo menos elevado; ou por técnica de laser, que reduz o risco de danos nos tecidos, permite uma melhor cicatrização, mas que tem um valor mais alto em relação a custo, sendo pouco utilizado no atendimento público (AZEVEDO et al., 2020; OLIVEIRA, et al., 2019; SILVA et al.,2020).

É importante destacar, que independente da forma de efetivação da cirurgia e do método escolhido, há um consenso que a amamentação imediata no pós-cirúrgico, colabora efetivamente para uma melhor cicatrização para o bebê, e para a mãe, já demonstra um resultado imediato no quesito da dor ao amamentar, o que reforça a importância do envolvimento do profissional especialista em lactação para que o manejo esteja efetivo antes do processo de intervenção (AZEVEDO et al., 2020; OLIVEIRA, et al., 2019; SILVA et al.,2020).

Como resultado, os estudos avaliados demonstraram que o envolvimento interprofissional foi essencial para o sucesso dos processos de avaliação, diagnóstico e tratamento da

anquiloglossia, ou seja, apenas a realização da intervenção cirúrgica pelos odontopediatras, não torna efetivo o tratamento da alteração do frênulo lingual, é preciso o envolvimento dos profissionais especialistas em lactação para o desenvolvimento e correção do manejo da amamentação, da ação dos fonoaudiólogos para a estimulação orofacial e realização de exercícios a fim de evitar uma possível aderência da língua, do acompanhamento pediátrico para garantir o correto desenvolvimento e crescimento do bebê, e em casos específicos, do acompanhamento de um osteopata para a redução das tensões musculares existentes (BRZECKA, et al., 2019; FERRÉS-AMAT, et al, 2016; GHAHERI, et al, 2018; MELO et al, 2021).

Em relação a evolução da díade, para os bebês foi possível observar uma melhora na efetividade na mama já no pós-cirúrgico imediato, maior espaço entre as mamadas, evolução no ganho de peso, redução na reclamação de acúmulo de gases (entrada de ar nas mamadas); e para a mãe, foi possível constatar o alívio imediato com a redução da dor e desconforto no momento do aleitamento materno, redução do risco de lesões nos mamilos e melhora na proteção da mama (BRZECKA, et al., 2019; FERRÉS-AMAT, et al, 2016; GHAHERI, et al, 2018; POSSAMAI, 2019).

Assim, é possível destacar a importância do diagnóstico e intervenção precoce para correção da anquiloglossia, a fim de que se possa proporcionar uma melhor experiência e qualidade de vida para a mãe e para o bebê, assim como, contribuir socialmente para o aumento dos períodos de amamentação exclusiva no seio materno e para se evitar o desmame precoce em crianças menores de seis (6) meses de vida (BRZECKA, et al., 2019; FERRÉS-AMAT, et al, 2016; GHAHERI, et al, 2018; POSSAMAI, 2019).

Por fim, é importante destacar que apesar de muitos estudos ainda não apontarem uma relação direta entre a anquiloglossia e a amamentação, é possível referenciar que o aleitamento materno é um componente essencial e efetivo para o tratamento da alteração do frênulo lingual, pois os contratempos em seu início podem indicar a existência do diagnóstico, alertando os profissionais envolvidos, o seu manejo e ajuste é essencial ao longo do tratamento pré e pós-operatório, e que sua “normalização”, é o indicativo para as famílias do sucesso da correção da anomalia identificada (GOMES et al.,2021; GUINOT, et al, 2022; NOGUEIRA, et al., 2021; OLIVEIRA, et al., 2019; POSSAMAI, 2019; SILVA et al.,2020).

Destaca-se também, que a ação interdisciplinar dos profissionais envolvidos no atendimento do binômio mãe e filho (a) é fundamental para garantir o sucesso da amamentação, e para propiciar a oportunidade de que o indivíduo possa usufruir de todos os benefícios que ela poderá lhe propiciar ao longo de toda sua vida (fala, dentição, mastigação, respiração, redução de risco de infecções, alergias, e outras doenças), e de seus familiares (GOMES et al.,2021; GUINOT, et al, 2022; NOGUEIRA, et al., 2021; OLIVEIRA, et al., 2019; POSSAMAI, 2019; SILVA et al.,2020).

CONCLUSÃO

Apesar de não se ter uma literatura robusta que demonstre a relação direta entre anquiloglossia e a amamentação, os estudos realizados apontam que uma alteração no frênulo lingual é prejudicial para o desenvolvimento do aleitamento materno, pois demonstrou-se que as principais consequências desta anomalia a curto prazo são: para os bebês, o baixo ganho de peso, engasgos frequentes, aumento da incidência de cólicas e refluxos, e para a mãe, a ocorrência de fissuras mamilares, privação de sono, redução na produção de leite, e principalmente a dor, sendo esta

última, uma das principais causas do desmame precoce. Já a médio e longo prazo, pode afetar na fala, dentição, mastigação, respiração e na incidência de diversas doenças ao longo da vida adulta do indivíduo.

Por esta razão, demonstra-se que o diagnóstico e a intervenção precoce na correção da “língua presa”, são essenciais para que se possa garantir uma amamentação efetiva, e por consequência, reduzir os riscos que essa anomalia pode vir a influenciar, assim como, que a responsabilidade é interdisciplinar, não sendo competência de apenas uma especialidade, mas sim, de vários profissionais que estejam capacitados e atualizados para atuar em casos de freios orais.

Há diversos protocolos de diagnóstico e de tratamento da anquiloglossia, e mesmo não se tendo um “padrão ouro” para atuação nesta anomalia, há um consenso de que apenas o ato cirúrgico executado por um odontopediatra, não resolve as consequências que o freio alterado trás, é preciso que o manejo da amamentação esteja efetivo (antes, durante e após a cirurgia).

Os ajustes da amamentação devem ser efetuados através de ações e orientações de especialistas em aleitamento materno (profissionais de enfermagem e consultores em lactação), o acompanhamento de um fonoaudiólogo, é essencial para a realização de exercícios de fortalecimento da estrutura da língua e de mobilidade do órgão, e o pediatra, é o elo que irá acompanhar o desenvolvimento e crescimento da criança.

Além desses profissionais, foi possível observar que em alguns casos, poderá ser necessário o envolvimento de outros profissionais, como por exemplo o osteopata, para tratar possíveis tensões musculares.

Por fim, é possível afirmar que o envolvimento interdisciplinar é essencial para o diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes com anquiloglossia nos seis primeiros meses de vida do bebê, e que suas ações, devem ser avaliadas de forma coletiva, a fim de integrar as ações de cada especialidade, para buscar o melhor tratamento possível a cada paciente, que tem suas individualidades e especificidades.

Reforçar-se também, que a precocidade de identificação e tratamento desta anomalia, pode fazer toda diferença na história de amamentação das famílias, e do crescimento e desenvolvimento de toda sociedade, e por isso, deve ser um assunto a ser debatido e apoiado por todos, a fim de se universalizar os cuidados para garantir os melhores resultados possíveis.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Maria da C.M.; et al. Evaluation of the lingual frenulum in newborns using two protocols and its association with breastfeeding. **Jornal de Pediatria**. Rio de Janeiro, 96 (3): 379-385. 2018.

AZEVEDO, Alana V.; MARINHO, Jesaias L.; BARRETO, Ranyelle C. Anquiloglossia e Frenectomia: Uma Revisão de Literatura. **Brazilian Journal of Development**. Curitiba, v. 6, n.12, p.98628-98635 dec. 2020.

BARBOSA, Andreia M.; ARAÚJO, Linda S, de A.; BARBOSA, Virginia M, de O.; GUERRA, Flavia A, de M. Percepções maternas sobre a assistência nutricional no acompanhamento interdisciplinar do pré-natal e puerpério. *Tempus, actas de saúde colet*, Brasília, 11(2), 09-24, jan, 2018.

BRASIL, Ministério da Saúde. Nota Técnica nº. 35/2018. **Secretaria de Atenção à Saúde**. Departamento de Ações Programáticas – Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 2018.

BRZECKA, Dagna; et al. Diagnosis, classification and management of ankyloglossia including its influence on breastfeeding. **Developmental Period Medicine**. XXIII,1:79-85, 2019.

FERRÉS-AMAT, Elvira; et al. Management of Ankyloglossia and Breastfeeding Difficulties in the Newborn: Breastfeeding Sessions, Myofunctional Therapy, and Frenotomy. **Hindawi Publishing Corporation Case Reports in Pediatrics**. Volume 2016, Article ID 3010594, 5 pages. 2016.

FRAGA, Mariana do R. B. de A; et al. Diagnóstico de anquiloglossia em recém-nascidos: existe diferença em função do instrumento de avaliação? **CoDAS**. e20190209 DOI: 10.1590/2317-1782/20202019209. 2021

GOMES, Josciane D. L. de; et al. Anatomia, diagnóstico e tratamento de anquiloglossia na primeira infância. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**. Vol.13(2) | e5815 | ISSN 2178-2091.fev. 2021.

GHAHERI, Bobak A.; et al. Revision Lingual Frenotomy Improves Patient-Reported Breastfeeding Outcomes: A Prospective Cohort Study. **Journal of Human Lactation**. 1–9. 2018.

GUINOT, Francisco.; et al. Tongue-tie: incidence and outcomes in breastfeeding after lingual frenotomy in 2333 newborns. **The Journal of Clinical Pediatric Dentistry**. vol.46(6), 33-39. 2022.

KURTZ, Letícia; et al. Promoção do Aleitamento Materno em um Contexto Interdisciplinar. **Revista de Atenção à Saúde**. v. 13, nº 43, p. 46-51, jan./mar. 2015.

MACHADO, Gleitze de O.; RODRIGUES, Ilma A. L. C. Impactos da anquiloglossia em bebês: a importância da avaliação e do diagnóstico precoce. **Revista Interface – Integrando Fonoaudiologia e Odontologia**. v. 2, n. 1, jan./jun. 2021.

MACIEL, Ytalo L.; SILVA SOBRINHO, Adriano R. da; MEDRADO, Juliaba de G. B. Influência da anquiloglossia neonatal no aleitamento materno: revisão de literatura. **Arch Health Invest**. 10(6):992-995. 2021.

MELO, Letícia S. A. de; et al. A importância da frenotomia lingual na amamentação de bebês diagnosticados com anquiloglossia. **Brazilian Journal of Development**. Curitiba, v.7, n.12, p. 115739-115756 dec. 2021.

MENDES, Karina D. S.; SILVEIRA, Renata C. de C. P.; GALVÃO, Cristina M. **Revisão integrativa**: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, Out-Dez; 17 (4): p. 758–764, 2008.

NOGUEIRA, Jamile S.; GONÇALVES, Claudia A. B.; RODA, Silvana R. Frenotomia: da avaliação à intervenção cirúrgica. **RFO UPF**. Passo Fundo, v. 24, n. 1, p. 73-81, jan./abr. 2019.

OLIVEIRA, Millena T. P. de; et al. Frenotomia lingual em bebês diagnosticados com anquiloglossia pelo Teste da Linguinha: série de casos clínicos. **Rev. CEFAC**. 23 (3): e10420. 2021.

PALESTINO, Ana C. da R.; LOUVAIN, Marcia C. Frenotomia lingual em bebê – Relato de caso. **Revista de Ciências Biológicas e da Saúde**. Itaperuna, 2019.

PAULA, Viviane A. C. de; TOSTES, Mônica A. **Freios orais: prática clínica e evidência científica**. 1. Ed. São Paulo, SP: Santos Publicações, 2023.

PAULA, Wemerson T. de. Influência da frenotomia na amamentação em bebês com anquiloglossia. **Centro Universitário FAMINAS**. Muriaé, 2022.

PEREIRA, Geovana B.; SOUZA, Patrícia G. de. Anquiloglossia e sua relação e a sucção nutritiva no seio materno: uma revisão integrativa da literatura. **Pontifícia Universidade Católica de Goiás**. Goiânia, 2020.

PERILO, Tatiana V. C. **Tratado do especialista em cuidado materno-infantil com enfoque em amamentação**. 2 vol. Belo Horizonte: Editora Mame Bem, 2023.

POSSAMAI, Camila F. Avaliação da amamentação em bebês submetidos à frenotomia lingual. **Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC**. Criciúma, 2019.

SILVA, Jéssica B. da; et al. A importância do teste da linguinha para a cirurgia de frenotomia em lactentes: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Development**. Curitiba, v. 6, n.12, p. 95024-95035 dec. 2020.

WILSON-CLAY, Bárbara. HOOVER, Kathleen L. **Atlas de Amamentação**. 7ª edição; tradução de Ana Carolina Lorga Salis, Camila C. Faria de Macedo, Camila Tizatto Zibetti, et. al. São Paulo, SP: Somos Mães Desenvolvimento de Pessoas Eireli, 2022.

¹Graduandas em Enfermagem pelo Centro Universitário Santa Cruz, Curitiba, Paraná, Brasil.

²Professora orientadora do Centro Universitário Santa Cruz,
Curitiba, Paraná, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

xpediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!